

ANALIZA ULAZNIH PODATAKA I NJIHOV UTICAJ NA ODABIR PROCESA PRERADE OTPADNE VODE U PROJEKTU „ČISTA SRBIJA” ZA PPOV KLADOVO

Marija Jocić, mast. inž. tehnol.

Stefan Vidić, mast.inž.tehnol; Kristina Žarić, mast.inž.građ;

Zoran Blažović, dipl.inž.maš; Jovana Glogovac, mast.inž.tehnol;

Gou Pei dipl.inž.tehnol; Liao Wang mast.ekonomista

China Road and bridge Corporation, Beograd -

marija.jocic@crbcserbia.com

Rezime

Efikasan tretman otpadnih voda je jedan je od ključnih faktora za održivost životne sredine i zdravlja ljudi. Ovaj rad se fokusira na dimenzionisanje sistema za prečišćavanje otpadnih voda na osnovnu opsežnih analiza ulaznih podataka, sa ciljem optimizacije efikasnosti tretmana uz minimiziranje troškova i uticaja na životnu sredinu. Na projektu „Čista Srbija” obrađivani su podaci za veliki broj postrojenja, a ovaj rad se bazira na primeru PPOV Kladovo. Kroz istraživački rad sprovedena je sveobuhvatana analiza postojećih podataka o stanovništvu, njihovim delatnostima, potrošnji vode, industrijskim subjektima, kvantitetu i kvalitetu otpadne vode. Nakon toga izvršena je kampanja kontinualnog merenja protoka i kvaliteta influenta. Poređenje prikupljenih dostupnih podataka i rezultata merne kampanje pokazalo je značajne varijacije posmatranih parametara kvantiteta i kvaliteta influenta. Ključna saznanja ovog istraživanja naglašavaju uticaj starosti i stanja kanalizacione mreže, ispuštanje industrijskih voda u kanalizacioni sistem i sezonske varijacije broja stanovnika na osobine i količinu otpadne vode, što direktno ima uticaj na odabir adekvatnog procesa prerade. Ovaj rad predlaže način za analizu ulaznih podataka, omogućavajući preciznije projektovanje procesa, predviđanje performansi i operativnu optimizaciju. Istraživanje doprinosi oblasti prerade otpadnih voda pružanjem praktičnih uvida za poboljšanje pouzdanosti i efikasnosti rada budućih PPOV.

Ključne reči: tretman otpadnih voda, analiza ulaznih podataka, karakterizacija influenta, izbor procesa, dimenzionisanje

INPUT DATA ANALYSIS AND SELECTION OF WASTEWATER TREATMENT PROCESSES ON THE „CLEAN SERBIA PROJECT” FOR WWTP KLADOVO

Abstract

Efficient wastewater treatment is one of the key factors for environmental sustainability and human health. This work focuses on the design of wastewater treatment systems based on extensive input data analysis, with the aim of optimizing treatment efficiency while minimizing costs and environmental impact. The “Clean

Serbia” project processed data for a large number of plants, and this work is based on the example of the Kladovo WWTP. Through the research work, a comprehensive analysis of existing data on the population, their activities, water consumption, industrial entities, quantity and quality of wastewater was carried out. After that, a campaign of continuous measurement of the flow and quality of the influent was executed. A comparison of the collected available data and the results of the measurement campaign showed significant variations in the observed parameters of quantity and quality of the influent. Key findings of this research highlight the impact of the age and condition of the sewage network, industrial discharges into the sewage system, and seasonal variations in population on the properties and flow of wastewater, which directly affect the selection of an adequate treatment process. This paper proposes a way to analyze input data, enabling more accurate process design, performance prediction, and operational optimization. The research contributes to the field of wastewater treatment by providing practical insights for improving the reliability and efficiency of future WWTPs.

Keywords: wastewater treatment, input data analysis, influent characterization, process selection, dimensioning

UVOD

Projekat „Čista Srbija” je projekat izgradnje komunalne (kanalizacione) infrastrukture i podrazumeva projektovanje i izgradnju kanalizacione mreže i postrojenja za preradu otpadnih voda (PPOV) na teritoriji Republike Srbije. Osnov za pravilno dimenzionisanje postrojenja za preradu otpadnih voda, ali i odabir adekvatnog procesa prerade su ulazni podaci. Na ulazne parametre najveći uticaj ima stanje postojećeg kanalizacionog sistema kao i vrste voda koje se ispuštaju u taj sistem. U svrhu provere ulaznih podataka na ovom projektu izvršeno je više mernih kampanja koje su podrazumevale kontinuirano merenje protoka i kvaliteta influenta. Ovim radom obrađene su sprovedene aktivnosti na proveri ulaznih podataka za postrojenje na teritoriji opštine Kladovo.

OPIS KANALIZACIONOG SISTEMA KLADOVA

Kanalizacioni sistem u Kladovu obuhvata samo centralno Kladovo i naselje Kostol. Kanalizaciona mreža u Kladovu je separatnog tipa. Veliki problem Kladova predstavlja nedostatak atmosferske kanalizacije, koja je samo delimično izgrađena, pa velika količina atmosferskih voda dospeva u kanalizaciju fekalnih otpadnih voda. Na ovaj način povećava se hidraulički kapacitet, a otpadna voda se dodatno razblažuje. Prema podacima koje su dostavljeni od strane Opštine, 90% stanovništva je priključeno na kanalizaciju. Kanalizacioni sistem Kladova gravitira ka crpnoj stanici 6. Odatle bi voda trebalo da se prepumpa na zahtevanu kotu, pa da gravitaciono teče kroz postojeći kolektor do PPOV-a. Nizvodno od CS6, na postojećem kolektoru nalazi se i priključak naselja Kostol. Trenutno, CS6 je van funkcije, a otpadna voda iz Kladova se izliva u Dunav preko gravitacionog preliva koji se nalazi uzvodno od CS6, dok se voda iz naselja Kostol izliva u Dunav kroz ispušt koji se nalazi kod priključka kanalizacionog sistema Kostol

na postojeći kolektor. Postojeće postrojenje za tretman otpadnih voda ka kome gravitira kanalizaciona voda iz Kladova i Kostola nalazi se na lokaciji Kostol. Ovo PPOV je izgrađeno 1984. godine, ali do danas nije dobilo upotrebnu dozvolu. Kapacitet PPOV-a je 10,000 ES (faza I, a planirana je bila dogradnja do ukupnih 20,000 ES). Postrojenje trenutno nije u funkciji. Postojeći kanalizacioni sistem grada Kladova i naselja Kostol, zajedno sa ispustima i postojećim postrojenjem prikazano je na slici broj 1. [3]

Slika 1. Postojeći kanalizacioni sistem Kladova
Figure 1. The existing sewerage system of Kladovo

PRINCIP PROVERE ULAZNIH PODATAKA

Provera ulaznih podataka za dimenzionisanje PPOV Kladovo sastojala se od više koraka koji su uključivali:

- Prikupljanje podataka o stanovništvu: prikupljanje podataka o broju stanovnika prema poslednjem popisu, poređenje podataka poslednjeg popisa sa prethodnim popisima stanovništva, prikupljanje podataka o turizmu i sezonskim migracijama stanovništva.
- Prikupljanje podataka o postojećoj vodovodnoj i kanalizacionoj mreži: podaci o stepenu pokrivenosti mrežom, starosti mreže i postojećem stanju, prikupljanje podataka o stepenu priključenosti stanovništva na postojeći kanalizacioni sistem, podaci o potrošnji pitke vode.
- Prikupljanje podataka o privrednim i industrijskim subjektima: podaci o količinama i kvalitetu otpadnih voda koje proizvode i dinamički ispuštanja, podaci o budućim industrijskim subjektima.
- Merna kampanja: kontinualno merenje protoka i kvaliteta.

PRIKUPLJANJE PODATAKA O STANOVNIŠTVU

Prema Popisu stanovništva iz 2022. na teritoriji opštine Kladovo prijavljeno je 7.571 domaćinstvo. Kako na buduću PPOV Kladovo gravitira gradski deo

Kladova i naselje Kostol u sledećoj tabeli (tabela 1.) dat je prikaz broja stanovnika prema poslednjem popisu. [6] U tabeli 2. prikazano je broj žitelja prema popisima stanovništva od 1948. do 2022. godine. [7]

Tabela 1. Broj žitelja prema Popisu 2022.
Table 1. Number of inhabitants according to the 2022 Census

Deo naselja koji gravitira ka PPOV	Broj domaćinstava	Prosečan broj članova domaćinstva	Ukupan broj žitelja
Kladovo - grad	3.782	2,31	8.736
Naselje Kostol	323	2,33	753
Ukupno	9.489		

Tabela 2. Uporedni pregled broja stanovnika kroz godine
Table 2. Comparative overview of the number of inhabitants over the years

Uporedni pregled broja stanovnika kroz godine - Kladovo gradska zona									
Popis	1948	1953	1961	1971	1981	1991	2002	2011	2022
Br. stanovnika	3867	4019	4484	8625	10024	11183	10218	9729	8736
Uporedni pregled broja stanovnika kroz godine - naselje Kostol									
Popis	1948	1953	1961	1971	1981	1991	2002	2011	2022
Br. stanovnika	834	859	891	1138	1218	1177	1053	961	753

Podaci o broju turista, broju dnevnih poseta, broju noćenja i turističkoj sezoni dobijeni su od TO Kladovo. Iz obrađenih podataka može se zaključiti da je turistička sezona u ovoj oblasti izražena u periodu od maja do oktobra sa pikom u avgustu. Takođe, iz istih podataka može se uočiti trend rasta broja turista koji ostvaruju noćenje u Kladovu u prethodnim godinama. Na slici broj 2 prikazano je kretanje broja turista sa noćenjem.

Slika 2. Sezonalnost noćenja turista opština Kladovo 2021- mart 2024
Figure 2. Seasonality of overnight tourist stays in Kladovo 2021 - March 2024

PRIKUPLJANJE PODATAKA O POSTOJEĆOJ VODOVODNOJ I KANALIZACIONOJ MREŽI

Od JP „Jedinstvo“ dobijen je podatak da naselja Kladovo, Kostol i Kladašnica pripadaju vodosistemu izvorišta „Carine“. Ukupna potrošnja (proizvodnja) vode za 2023. godinu u okviru vodosistema iznosila je 1.322.054 m³. Ukupna potrošnja vode za period 2010-2023, prikazana je detaljnije tabelarno u nastavku.

Slika 3. Ukupne godišnje proizvodnje vode za period 2010- 2023.
Figure 3. Total annual water production for the period 2010-2023.

Od istog komunalnog preduzeća dobijene su i informacije da je starost mreže u Kladovu oko 40 godina, a dužina mreže je 32.754 m. Ukupan broj priključaka za naselja Kladovo, Kostol i Kladašnica je 6.586. U taj broj su uračunati priključci za sva domaćinstva, pravna lica i industriju na području Kladova. Gradski deo Kladova ima približno 5.900 priključaka, dok u naseljima Kostol i Kladašnica ima ukupno oko 700 priključaka na kanalizacionoj mreži. Atmosferska kanalizacija u Kladovu izgrađena je u dužini od 6.020 m.

PRIKUPLJANJE PODATAKA O PRIVREDNIM I INDUSTRIJSKIM SUBJEKTIMA

Podaci o količinama i kvalitetu industrijskih otpadnih voda prikupljeni su kroz upitnike koji su dostavljeni registrovanim industrijskim subjektima. Od privrednih i industrijskih subjekata upitnike su u manjoj ili većoj meri popunili ZC Kladovo, Termovent, Shipyard Kladovo i Đerdap. Obilaskom terena uočeno je još nekoliko subjekata koji poseduju proizvodne pogone za dobijanje vina, obrada mesa, autoservisi.

MERNA KAMPANJA

Kako opština Kladovo nema kontinualni monitoring količina i kvaliteta otpadnih voda, potrebno je bilo sporvesti mernu kampanju. Kako bi buduće

PPOV bilo adekvatno dimenzionisano potrebno je obezbediti podatke protoka i kvaliteta za dane bez padavina (suvi dani) koji se koriste za proračun srednjeg dnevnog opterećenja i dane sa padavinama kako bi se obezbedili podaci potrebni za dimenzionisanje primarnog tretmana. [1]

U periodu od 22.09.2024. do 15.11.2024. na lokaciji kod CS6 izvršena su merenja koja su podrazumevala kontinualno merenje protoka u datom periodu i formiranje kompozitnih uzoraka za proveru kvaliteta otpadnih voda. Ova lokacija omogućava merenje celokupne fekalne otpadne vode koja dolazi iz centralnog Kladovo, ali ne i iz naselja Kostol. Iako je lokacija koja obuhvata vodu iz Kostola i centralnog Kladova pogodnija za merenja, zbog nefunkcionalnosti CS6 i povrata vode u naselje Kostol, ta lokacija je odbačena. Merenje protoka izvršeno je u skladu sa standardom ISO 12242: 2012. Zbog dubine šahti na kojima je vršeno merenje, automatski uzorkivač nije bilo moguće postaviti, te je kao jedino moguće rešenje preostalo manuelno uzorkovanje proporcionalno vremenu, tokom 24 h. Manuleno uzorkovanje podrazumevalo je zahvat određene zapremine otpadne vode na svakih sat vremena da bi od svih pojedinačnih uzoraka uzetih u toku 24 h formiran kompozitni uzorak. [1] Parametri koji su ispitivani su: T, pH, BPK₅, HPK, TSS, TN, TP, NO₂-N, NO₃-N, ukupne koliformne bakterije, streptokok fekalnog porekla, Esherichia coli. Uzorkovanje otpadnih voda izvršeno je od strane akreditovane laboratorije po metodi SRPS ISO: 5667-1:2023, SRPS ISO 5667-3: 2024, SRPS ISO 5667-10: 2021.

REZULTATI MERNE KAMPANJE

Mernim periodom bila su obuhvaćena 44 dana bez padavina i 10 dana sa padavinama. Izmereni srednji dnevni protok za dane bez padavina bio je oko 22 l/s. Prosečan kišni časovni protok iznosio je oko 54 l/s, maksimalni časovni kišni protok iznosio je oko 133 l/s, dok je maksimalni zabeleženi protok bio 148 l/s. Na slici broj 4 prikazan je grafik kretanja izmerenog protoka u posmatranom periodu.

Slika 4. Grafik kretanja izmerenog protoka u posmatranom periodu

Figure 4. Graph measured flow in the observed period

Što se tiče kvalitativnih vrednosti u suvim danima pregled minimalnih, maksimalnih i srednjih vrednosti parametara kvaliteta za posmatrani period dat je u tabeli broj 3.

Tabela 3. Izmerene vrednosti parametara kvaliteta u posmatranom periodu
Table 3. Measured values of quality parameters in the observed period

VREDNOST	PARAMETAR								
	BPK ₅ (mg/l)	HPK (mg/l)	TSS (mg/l)	TN (mg/l)	TP (mg/l)	NO ₂ -N (mg/l)	NO ₃ -N (mg/l)	T (°C)	pH
min	120.00	256.20	79.00	56.40	3.95	0.04	0.20	10.40	7.70
maks.	380.00	843.80	344.00	89.40	6.82	0.07	0.82	14.00	8.10
srednja	258.89	554.66	194.93	71.64	5.51	0.05	0.50	12.09	7.92

Mikrobiološki parametri kretali su se u sledećem rasponu: ukupan broj koliformnih bakterija od 1.209.800 do više od 12.098.000 u 100 ml, streptokoke fekalnog porekla od 483.920 do više od 1.921.200 u 100 ml, Escherichia coli od 649.850 do više od 12.098.000 u 100 ml.

ANALIZA PODATAKA DOBIJENIH NAKON SPROVEDENIH AKTIVNOSTI

Nakon aktivnosti sprovedenih pre merne kampanje, polazne pretpostavke su bile da će buduće PPOV u Kladovu van turističke sezone imati biološko opterećenje od oko 10.000 ES, dok bi u sezoni ovaj broj bio do 15.000 ES. Kada se razmotri potrošnja pitke vode, starost kanalizacije i blizina reke Dunav očekivan je stepen infiltracije u suvim danima oko 50%. Kako industrijski subjekti nisu prijavili netretirane otpadne vode koje se ispuštaju u kanalizacioni sistem, očekivano je bilo da će svi parametri kvaliteta sa pretpostavljenim stepenom infiltracije biti razblaženog karaktera.

Nakon sprovedene merne kampanje polazne pretpostavke su delimično potvrđene. Ukoliko se usvoji da prosečan stanovnik proizvodi oko 150 l otpadne vode u toku jednog dana [1,5], izmereni stepen infiltracije u suvom iznosio je 55% za posmatrani period. U toku kiše prosečni časovni protok se višestruko uveća. Kada se uzme u obzir da kanalizacioni sistem u Kladovu ima značajan upliv atmosfere vode i da je starost samog sistema preko 40 godina, kao i blizina Dunava, ovi rezultati su očekivani.

Analizom parametara kvaliteta, primećena su veća odstupanja od početno očekivanih vrednosti. Za dimenzionisanje biološkog opterećenja korišćene su vrednosti parametra BPK₅. Biološki kapacitet računat je kao 85% dnevnog opterećenja BPK₅ u danima bez padavina.[1] Posmatrajući preko ovog parametra samo centralno Kladovo, u periodu koji nije vrhunac turističke sezone, kao ni deo godine kada su na lokaciji prisutni stanovnici koji su prijavljeni u Kladovu, ali su tokom većeg dela godine van Kladova, prosečno izmereni broj ES je oko 8.500. U ovaj broj nisu uračunati stanovnici naselja Kostol. Kako se prosečne vrednosti BPK₅ za komunalnu otpadnu vodu kreću se u rasponu 250-400 mg/l, sa

prosečnom vrednosti oko 300 mg/l, parametra HPK 450-800 mg/l, sa prosekom 600 mg/l, može se reći da je otpadna voda centralnog Kladova u očekivanom rasponu za ove parametre. [4]

Kada se posmatra parametar ukupni azot (TN), slika je dosta drugačija od očekivane. Iako je prosečna vrednost ovog parametra u komunalnoj otpadnoj vodi u rasponu 35-60 mg/l, sa prosečnom vrednosti od oko 45 mg/l i stepenom infiltracije od 55%, očekivano je bilo da će i ovaj parametar pokazivati razblaženi karakter. [4] Međutim sa prosečnom vrednosti u suvim danima od 71,64 mg/l ovaj parametar je ukazao na postojanje netretirane industrijske otpadne vode u komunalnoj otpadnoj vodi. Poređenjem izmerenog kapaciteta izraženog preko ES, kada se računa preko BPK_5 dobija se oko 8.500 ES, a kada se posmatra preko parametra TN dobija se čak 50% veća vrednost. U prilog ovoj konstataciji idu i vrednosti međusobnih odnosa parametara kvaliteta dobijenih iz rezultata merne kampanje za dane bez padavina. U tabeli 4 dati su međusobni odnosi parametara kvaliteta dobijeni iz sprovedene merne kampanje.

Tabela 4. Međusobni odnosi parametara
Table 4. Interrelations of the parameters

VREDNOST	PARAMETAR		
	BPK_5 / HPK	BPK_5 / TN	BPK_5 / TP
min	0,32	2,12	36,36
maksimalna	0,72	5,03	68,35
srednja	0,47	3,60	49,49

$BPK_5/HPK_{srednji} = 0,47$ otpadna voda sa ovakvim odnosom BPK_5/HPK smatra se pogodnom za biološki tretman. [2,5]

$BPK_5/TN_{srednji} = 3,60$ spada u niske vrednosti i ukazuje da je teško garantovati biološko uklanjanje azota bez modifikacija procesa prerade vode. Vrednost odnosa BPK_5/TN u rasponu između 4–6 znak je da je moguće biološko uklanjanje azota, a 6–8 smatra se poželjnim za biološku razgradnju. [2]

$BPK_5/TP_{srednji} = 49,49$ je pogodan za biološko uklanjanje fosfora, jer svaki odnos koji je veći od 20 predstavlja visoku mogućnost biološkog uklanjanja fosfora. [2]

DISKUSIJA

Iako je obrada svih prethodno prikupljenih podataka detaljno urađena, sprovođenje merne kampanje bilo je od izuzetne važnosti, jer su njeni rezultati ukazali na određena odstupanja u očekivanim vrednostima ulaznih parametara. Za optimalan rad budućeg PPOV Kladovo, potrebno je projektovanje koje se zasniva na realnim, izmerenim ulaznim podacima za centralno Kladovo, uz aproksimaciju podataka za naselje Kostol, koje ima kanalizacionu mrežu iste starosti i sličnih karakteristika. Na ovaj broj stanovnika treba dodati i broj turista, kao i sezonske migracije stanovništva koje su izražene u ovom regionu. U pogledu protoka, PPOV treba projektovati sa izmerenim stepenom infiltracije u suvim

danima od 55%. Za dane sa padavinama potrebno je uzeti vrednosti maksimalnog časovnog kišnog protoka dobijene mernom kampanjom. U pogledu kvaliteta otpadne vode u Kladovu, prvi korak mora biti identifikacija svih industrijskih subjektata koji pre ispuštanja u javnu kanalizaciju ne sprovode odgovarajući tretman svojih otpadnih voda, kako bi se dostigli propisani standardi. Poželjno je i u što većoj mogućoj meri razdvojiti fekalnu i atmosfersku kanalizaciju. Biološki kapacitet PPOV Kladovo sagledan preko BPK_5 je u rasponu u toku godine od 10.000 ES do 15.000 ES, te se kao adekvatna tehnologija nameće SBR proces prerade vode. Uklanjanjem nelegalnih industrijskih vode iz kanalizacije, očekuje se poboljšanje odnosa bioloških parametara. S obzirom na to da nije izvesno u kojoj meri će se ovi odnosi poboljšati, za potrebe dimenzionisanja treba razmotriti opciju modifikovanog SBR-a. Takva modifikacija bi uključivala uvođenje selektorskih zona i mogućnost dodatne denitrifikacije, uz korišćenje eksternih izvora ugljenika.

ZAKLJUČAK

Nakon svih sprovedenih koraka u okviru provere ulaznih podataka za PPOV Kladovo, može se zaključiti da je pristup koji je uključivao prethodno istraživanje stanja kanalizacionog sistema, demografskih i industrijskih karakteristika, a zatim i sprovođenje merne kampanje, dao sveobuhvatan skup podataka za pouzdanu procenu karakteristika influenta. Merna kampanja je posebno doprinela ključnim saznanjima o varijabilnosti influenta u smislu promena parametara opterećenja (BPK_5 , HPK, TN, TP) i ukazala na potrebu za adaptabilnim sistemom prerade otpadne vode. Takođe, rezultati merne kampanje omogućili su kvalitetniju analizu korelacije između protoka i parametara opterećenja, što je ključno za projektovanje postrojenja sa efikasnim uklanjanjem zagađujućih supstanci pod stabilnim hidrauličkim uslovima. Prisustvo visokih pikova protoka ukazuje na potrebu za egalizacionim bazenima ili drugim metodama za izjednačavanje opterećenja u toku procesa. Svi dobijeni rezultati značajno doprinose optimizaciji projekta PPOV Kladovo, jer povezuju dinamiku i kvalitet influenta sa zahtevima i performansama procesa prerade.

LITERATURA

1. ATV-DVWK-A 198, Standardisation and Derivation of Dimensioning Values for Wastewater Facilities
2. Eveline I.P.Volcke, Kimberly Solon, Yves Comeau and Mogens Henze, Wastewater Characteristics, 94
3. Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", Generalni projekat rekonstrukcije i dogradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Kladovo
4. Marcos von Sperling, Wastewater Characteristics, Treatment and Disposal, 57
5. Metcalf, Eddy, Wastewater Engineering, Treatment and Resource Recovery, 125, 188-194
6. Republički zavod za statistiku, Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine
7. Republički zavod za statistiku, Uporedni pregled broja stanovnika 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002 i 2011.